

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395622>

УДК 811.134

СПЕЦИФИКА КЛАССИФИКАЦИИ ИСПАНСКИХ ЗООМОРФИЗМОВ ПИРЕНЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

К.В. Зиброва,

магистр, напр. «Педагогическое образование»,
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Аннотация: В статье рассматривается порядок классификации испанских зооморфизмов. В статье освещаются методы и способы классификации, путём составления классификаций двух видов: фасетной и иерархической. Методы классификации испанских зооморфизмов рассматриваются с целью упростить работу над их переводом. Рассмотрена значимость выявления стержневого компонента зооморфизма для наиболее точной трактовки при переводе. Проведена классификация зооморфизмов Латинской Америки и Пиренейского полуострова в призме множества аспектов.

Ключевые слова: зооморфизм, классификация, стержневой компонент, перевод, испанский язык

THE SPECIFICITY OF THE CLASSIFICATION OF SPANISH ZOOMORPHISMS OF THE IBERIAN PENINSULA AND LATIN AMERICA

K.V. Zibrova,

Master of Pedagogical Education,
Don State Technical University

Annotation: The article discusses the classification procedure of Spanish zoomorphisms. The article highlights the methods and ways of classification by compiling classifications of two types: faceted and hierarchical. Methods of classification of Spanish zoomorphisms are considered to simplify the work on their translation. The importance of

identifying the core component of zoomorphism for the most accurate interpretation in translation is considered. The classification of zoomorphisms of Latin America and the Iberian Peninsula in the prism of many aspects is carried out.

Keywords: zoomorphism, classification, core component, translation, Spanish

Фразеологизмы с компонентами-зоонимами делают возможным изучение картины мира и его видения с точки зрения жителей разных стран. Составляя широкий лексический пласт в структуре каждого языка, зооморфизмы позволяют изучить культуру и обычаи страны по этимологии выразительных средств языка. Социолингвистические особенности данного явления позволяют делать суждения о культуре страны, ее нравственности, особенностях культуры и культурного наследия, менталитете.

Для полноценного понимания зооморфизма как языкового явления, необходимо провести анализ данного лексического пласта, и выделить виды проявления данного феномена в испанском языке и их влияние на испаноязычную культуру [1-8].

Зооморфизмы являются средствами лексической выразительности, соответственно, представляется возможным классифицировать зооморфные выражения в зависимости от их:

- коннотации;
- локализации;
- частоте употребления, и так далее.

Для того, чтобы наиболее точно выделить отдельные группы зооморфизмов, следует разобраться в видах существующих классификаций и их методах.

В первую очередь стоит отметить, что классификация подразумевает объединение или противоположно – деление группы предметов или явлений, согласно наличию некоторых косвенных или прямых признаков.

Существует два общепринятых метода классификации: фасетный и иерархический.

Фасетный метод подразумевает под собой разделение общей группы на независимые друг от друга подмножества, объединёнными

между собой прямыми признаками и имеющую общую природу их взаимодействия. В лингвистическом аспекте этот метод может применяться для разделения общей группы лексических единиц на более конкретные, объединяя их в группы похожие по своему значению или, например, звучанию. Таким образом, можно обозначить классификацию лексических единиц, где множеством объектов будут являться выразительные средства языка, а подмножествами будут являться виды выразительных средств, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 — Виды выразительных средств (составлено автором)

Иерархический метод классификации позволяет выделить из множества объектов, группы, объединенные конкретным признаком, их подгруппы, виды и подвиды, позволяя варьировать глубину классификации. В лингвистическом аспекте данный метод классификации широко используется для конкретизации рассматриваемого языкового явления и создания более наглядного видения иерархии и составляющую ее спектр лексических единиц. Так, например, классификация испанских зооморфизмов может выглядеть как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 — Классификация испанских зооморфизмов (составлено автором)

Таким образом, мы можем варьировать глубину классификации, выбирая необходимый для конкретной ситуации. Как показано на рисунке 2, мы можем классифицировать зооморфизмы непосредственно человеческие составляющие, однако есть разные методы того, как еще представляется возможным разделить большой лексический пласт зооморфизмов, на более конкретные группы.

Классификация зооморфизмов испанского языка может быть представлена в виде подразделения их на территориальные группы, как на более обобщенные, такие как:

- Зооморфизмы Латинской Америки;
- Зооморфизмы Пиренейского полуострова.

Рисунок 3 — Обобщенная территориальная классификация испанских зооморфизмов (составлено автором)

Так и подразделить зооморфизмы Латинской Америки на более конкретные территориальные подгруппы, такие как: мексиканские, чилийские, кубинские, колумбийские, перуанские, аргентинские.

Зооморфизмы Пиренейского полуострова представляется возможным классифицировать согласно территориальному разделению: кастильские, каталанские, галисийские, баскские.

Общая территориальная фасетная классификация представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 — Территориальная фасетная классификация испаноязычных зооморфизмов (составлено автором)

Таким образом, на наглядном примере мы можем увидеть, что лексический пласт зооморфных выражений является не только большой группой лексики, но и территориально распространен, образуя своего рода «семейство» фразеологизмов с компонентом-зоонимом, распространенном на обширной территории и используемым значимым количеством носителей языка.

Являясь эмотивно окрашенной лексической единицей, класс зооморфизмов можно классифицировать, ссылаясь на эмотивную коннотацию, которую они выражают. Нередко зооморфизмы выражают отношение к человеку или подразумевают под собой качественную оценку качеств человека.

Таким образом, классификация испанских зооморфизмов может представлять собой их подразделение на личностные качества человека:

- трудолюбие/прокрастинация;

- манера общения (с градацией от общительности до назойливости или замкнутости);

- оценочное суждение о человеке (позитивная или негативная характеристика);

- черты характера (с градацией от щедрости до алчности);

Возможна также фасетная классификация зооморфизмов основываясь на роде деятельности человека и его профессии:

1. Род деятельности (с градацией наличия у человека лидерских качеств, или отсутствия их как таковых, влияющие на развитие карьеры человека и оказывающие влияние на скорость продвижения по карьерной лестнице).

2. Профессия (с градацией от женщин с низкой социальной ответственностью, до людей чья профессия связана с охраной порядка).

Зооморфизмы и зооморфные выражения Латинской Америки могут также классифицироваться по периоду своего возникновения:

1. Ранние (Библейские) и имеющие религиозное происхождение.

2. Эпохи Великих географических открытий (эпоха испанских конкистадоров, повлёкшая за собой множество кастильских заимствований).

3. Новейшие (ввиду нужды определенного контингента и связанные с современными языковыми веяниями и тенденциями).

Также по своей природе возникновения, мы можем классифицировать зооморфизмы на виды животных, от коннотативного перевода которых образованы известные нам зооморфизмы и зооморфные выражения. Пример приводится на рисунке 5.

Рисунок 5 - Зооморфизмы по природе своего возникновения (составлено автором)

Стоит учитывать, что каждый зооморфизм имеет свой стержневой компонент. Стержневой компонент – смыслообразующая часть высказывания. Таким образом, стержневой компонент, в данном случае – компонент-зооним, также может быть классифицирован с точки зрения его противоположности, в таких параметрах как: возраст обитателя животного мира, размер, половая принадлежность, степень одомашненности животного. Рассмотрим данную классификацию на примере рисунка 6:

Рисунок 6 — Классификация зооморфизмов согласно стержневому компоненту (составлено автором)

В работе с зооморфизмами важно учитывать направленность стержневого компонента, так как он непосредственно влияет на коннотацию переводимого зооморфизма.

В первой главе нами были рассмотрены основные определения зооморфизмов, был изучен «зооморфизм», как языковое явление, дано историческое обоснование появления зооморфизмов и приведены актуальные виды классификации зооморфизмов.

Таким образом, приводя разные виды классификаций, мы можем сделать вывод, что зооморфизмы и зооморфные фразеологизмы являются колоритным и многогранным пластом испанской лексики и могут быть рассмотрены с точки зрения различных плоскостей, учитывая все аспекты человеческой жизни, в том числе род занятий, человеческие качества, особенности человеческого социума на момент их появления и

непосредственно доказывая наличие полной гармонии и симбиоза во взаимоотношениях человека и животного мира. Это лишний раз доказывает нам неделимость этих двух понятий, не существующих одно без другого и создающих баланс.

Список литературы

[1] Большой испанско-русский словарь / под ред. Б.П. Нарумова. – Москва: Русский язык – Медиа, ДРОФА, 2008. 956 с. – ISBN 978-5-358-05476-9. – Текст: непосредственный.

[2] Большой испанско-русский словарь / Gran diccionario espanol-ruso. – Москва: Дрофа, Русский язык-Медиа, 2010. 956 с. – ISBN 978-5-9576-0550-8. – Текст: непосредственный.

[3] Испанско-русский словарь / под редакцией Б.П. Нарумов. - Москва: Русский язык, 1995. 832 с. – Текст: непосредственный.

[4] Испанско-русский словарь / под редакцией Ф. В. Кельин. – Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. 944 с. – Текст: непосредственный.

[5] Испанско-русский словарь. – Москва: Советская Энциклопедия, 1994. 944 с. – Текст: непосредственный.

[6] Канонич С.И. 300 ложных друзей переводчика: испанско-русский словарь-справочник / С.И. Канонич. – Москва: Менеджер, 2000. 192 с. – ISBN 5-8346-0111-1. – Текст: непосредственный.

[7] Марцишевская К.А. Испанско-русский и русско-испанский словарь / К.А. Марцишевская, С. Маринеро, Б.Х. Сордо-Пенья. – Москва: Просвещение/Дрофа, 2011. 548 с. 978-5-358-08502-2. – Текст: непосредственный.

[8] Павон М.С. Испанско-русский и русско-испанский словарь / под ред. О.Н. Филиппова, М.С. Павон, Л.И. Разыграева. – Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 2019. 463 с. – Текст: непосредственный.

Bibliography (Transliterated)

[1] Large Spanish-Russian dictionary / ed. B.P. Narumova. – Moscow: Russian language – Media, DROFA, 2008. 956 p. – ISBN 978-5-358-05476-9. – Text: direct.

[2] Large Spanish-Russian dictionary / Gran diccionario espanol-ruso. – Moscow: Bustard, Russian Language-Media, 2010. 956 p. – ISBN 978-5-9576-0550-8. – Text: direct.

[3] Spanish-Russian dictionary / edited by B.P. Narumov. - Moscow: Russian language, 1995. 832 p. – Text: direct.

[4] Spanish-Russian dictionary / edited by F.V. Kelin. – Moscow: State Publishing House of Foreign and National Dictionaries, 1962. 944 p. – Text: direct.

[5] Spanish-Russian dictionary. – Moscow: Soviet Encyclopedia, 1994. 944 p. – Text: direct.

[6] Kanonich S.I. 300 false friends of the translator: Spanish-Russian dictionary-reference book / S.I. Kanonich. – Moscow: Manager, 2000. 192 p. – ISBN 5-8346-0111-1. – Text: direct.

[7] Martishevskaya K.A. Spanish-Russian and Russian-Spanish dictionary / K.A. Marcishevskaya, S. Marinero, B.Kh. Sordo Pena. – Moscow: Education/Drofa, 2011. 548 p. 978-5-358-08502-2. – Text: direct.

[8] Pavon M.S. Spanish-Russian and Russian-Spanish dictionary / ed. HE. Filippova, M.S. Pavon, L.I. Razygraeva. – Moscow, State Publishing House of Foreign and National Dictionaries, 2019. 463 p. – Text: direct.

© К.В. Зиброва, 2023

Поступила в редакцию 28.08.2023

Принята к публикации 31.08.2023

Для цитирования:

Зиброва К.В. Специфика классификации испанских зооморфизмов Пиренейского полуострова и Латинской Америки // Инновационные научные исследования. 2023. № 8-1(31). С. 135-143. URL: <https://ip-journal.ru/>